

திராவிட மொழிக்குடும்பம்

முனைவர்.அ. ஸ்ரீதேவி,
துறைத்தலைவர் தமிழ்த்துறை,
நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்.105

Abstract :

Literary languages include Tamil, Kannada, Malayalam and Tulu, as well as several other literary languages such as Paduka, Irula Kothar, Kurumba, Toda and Kodagu. 47 languages of the world language family fall into these divisions. South Dravidian languages are mostly spoken in India.

முன்னுரை:

திராவிட மொழிக்குடும்பம், அதன் முக்கிய உறுப்பினர்களில் ஒன்றாகத் தமிழ் உள்ளது. இந்தக் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மொழிக்கும் அதன் சொந்த தனித்தன்மைகள் மற்றும் தனித்துவமான இலக்கணங்கள் உள்ளன. மூலச்சொல்லுடன் பின்னொட்டுச் சேர்த்துச் சொற்கள் உருவாகும் தன்மை தமிழின் தனித்தன்மைகளில் ஒன்று. தென்னாசியாவில் பேசப்படும் 86 மொழிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மொழிக் குடும்பமாகும். தென்னிந்திய மொழிகள் பற்றி ஆராய்ந்து, 'திராவிட அல்லது தென்னிந்திய மொழிக்குடும்பத்தின் ஓர் ஒப்பிலக்கணம்' என்ற நூலை 1856-இல் எழுதிய இராபர்ட்டு கால்டுவெல், இந்த நான்கு மொழிகளுடன், தென்னிந்தியாவிலிருந்த வேறு சில மொழிகளையும் சேர்த்து, அவற்றைச் சுட்டுவதற்காகத் 'திராவிட' என்ற சொல்லை உருவாக்கினார்.

தென்திராவிடப்பிரிவில் 34 மொழிகளும், தென்-நடுத்திராவிடப் பிரிவில் 21 மொழிகளும், நடுத்திராவிடப்பிரிவில் 5 மொழிகளும், வடதிராவிடப்பிரிவில் 5 மொழிகளும், வகைப்படுத்தப்படாதவையாக 8 மொழிகளுமாக மொத்தம் 73 மொழிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய நான்கும் திராவிடப் பெருமொழிகளாகும். தமிழையும் அதன் கிளைமொழிகளான மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய தென்னிந்திய மொழிகளையும் ஒரு காலத்தில் தமிழியன் அல்லது தமுலிக் என்று வழங்கினர்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

உலகில் பல்வேறு மொழிகள் பேசப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றுள் தனக்கெனத் தனிச்சிறப்பும் பல மொழிகள் தோன்றி வளர அடிப்படையாகவும் உள்ள மொழியை மூலமொழி. அதிலிருந்து தோன்றி வளர்ந்த மொழிகள் கிளைமொழிகள் அவற்றின் பொதுத்தன்மையின் அடிப்படையில் அவற்றை ஒரே மொழிக்குடும்பத்தில் அடக்குவர் மொழியியல் அறிஞர்கள்.

தென்திராவிட மொழிகள்:

தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் துளு ஆகிய இலக்கிய மொழிகளும், படுகா, இருளா கோத்தர், குறும்பா, தோடா மற்றும் குடகு போன்ற பல இலக்கிய மற்ற மொழிகளும் அடங்கும். உலக மொழிக்குடும்பத்தில் 47 மொழிகள் இந்த உட்பிரிவுகளில் உள்ளன. தென்திராவிட மொழிகள் பெரும்பாலும் இந்தியாவில் தான் அதிகமாகப் பேசப்படுகின்றது.

நடுத்திராவிட மொழிகள்

தெலுங்கு, கோண்டி, கோயா, கூயி, கூலி, கோலாமி, பர்ஜி, கதபா, கோண்டா, நாயக்கி, பெங்கோ, ஜதபு

வட திராவிட மொழிகள்

கூர்க், மால்தோ, பிராகுய்.

ஒன்று முதல் பத்து வரையான எண்கள் பல்வேறு திராவிட மொழிகளில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

எண்	தமிழ்	தெலுங்கு	கன்னடம்	துளு	மலையாளம்	குறுக்	கோலமி	பிராகுயி	மூலத் திராவிடம்
1	ஒன்று	ஒக்கட்டி	ஒந்து	onji	onnu ஒந்நு	oṅṭa	okkod	asiṭ	*oru(1)
2	இரண்டு	ரெண்டு	எரடு	raṇḍu	randu ரண்டு	indiṅ	irāṭ	irāṭ	*iru(2)
3	மூன்று	மூடு	மூரு	mūji	mūṇṇu மூந்நு	mūnd	mūndiṅ	musiṭ	*muC
4	நான்கு	நாலுகு	நாலக்கு	nālu	nālu நாலு	nākh	nāliṅ	čār (II)	*nāi
5	ஐந்து	ஐது	ஐது	ainu	añcu அண்சு	pancē (II)	ayd(3)	panč (II)	*cayN

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

6	ஆறு	ஆறு	ஆறு	āji	āru ஆறு	soyyē (II)	ār(3)	šaš (II)	*caru
7	ஏழு	ஏடு	ēlu	ēlu	ēzhu ஏழு	sattē (II)	ēḍ(3)	haft (II)	*ezu
8	எட்டு	எணிமிதி	எண்ட்டு	ēṇma	eṭṭu எட்டு	aṭṭhē (II)	enumadī (3)	hašt (II)	*eṭṭu
9	ஒன்பது	தொம்மிதி	ஒம்பத்து	ormba	onbatu ஒம்பது	naiṃyē (II)	tomdī (3)	nōh (II)	*to!
10	பத்து	பதி	கத்து	pattu	pathu பத்து	dassē (II)	padī (3)	dah (II)	*pat(tu)

திராவிடமும் தமிழும்

தமிழ் என்னும் சொல்லிலிருந்து உருவானதே திராவிடம் என்னும் சொல்லாகும். மற்ற திராவிட மொழிகளை விட தமிழே பழமையானது என்பதாலும் மற்ற திராவிட மொழிகளின் பல்வேறு அம்சங்கள் தமிழிலேயே காணப்படுவதாலும், தமிழை உயர்தனிச் செம்மொழியாகவும் உலகின் மொழியியல் அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள்.

தொல்காப்பியமும் இலக்கணமும்

திராவிட மொழிகள் அனைத்திற்கும் மூலமான மொழியை முன்னைத் திராவிட மொழி மூல திராவிட மொழி. தொன்மை திராவிட மொழி என்று பல்வேறு சொற்களால் குறிப்பிடுவர். மூல மொழியை தமிழ் மொழி என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. தமிழில் நமக்கு கிடைத்த தொன்மையான நூல் தொல்காப்பியம். இது ஒரு இலக்கண நூலாகும். இதற்கு முன்பே நூல்கள் கட்டாயம் இருந்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் இலக்கியம் தோன்றிய பின் தான் இலக்கணம் தோன்றியிருக்க வேண்டும். இதுவே அறிவியல் உண்மையாகும். இதுவே சரியான எடுத்துக்காட்டு தமிழை உயர்தனி செம்மொழியாக உறுதிப்படுத்துவதற்கு இ திராவிடம் என்னும் சொல்லை முதல் முதலில் உருவாக்கியவர் குமரில பட்டர் என்பவர் அவர்.

முடிவுரை:

மொழி என்பது ஒருவர் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் மற்றொருவர் அறிவதற்கு உதவும் கருவியாகும் ஆனால் இக்கருத்தில் வேறுபாடு உள்ளவர்களும் உள்ளனர் கருவி என்ற எல்லையைத்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தாண்டி மொழி பல்வேறு தளங்களில் பயன்படுவதைக் காண வேண்டும் என்று வேறுபடும் கருத்துடையவர்களும் உள்ளார்கள். 1816-ஆம் ஆண்டில், இந்தியக் குடிமைப்பணியைச் சேர்ந்த ஆங்கிலேயர் பிரான்சிஸ் வைட் எல்லிஸ் (அப்போது கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஒரு பிரிவு) திராவிடக் குடும்பம் என்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். அவரது தெலுங்கு மொழியின் ஆய்வுக்கட்டுரையானது பிரிட்டிஷ் மொழியியலாளர் ஏ.டி. காம்ப்பெல்லின் தெலுங்கு மொழியின் இலக்கணத்தின் "அறிமுகத்திற்கான குறிப்பு" என்ற பெயரில் ஆரம்பத்தில் வெளியிடப்பட்டது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு, குடகு மற்றும் மால்டோ ஆகியவை "தென்னிந்தியாவின் பேச்சுவழக்குகள் என்று பொருத்தமாக அழைக்கப்படும் மொழிகளின் குடும்பத்தின்" உறுப்பினர்கள் என்ற கருதுகோளை ஆதரிக்க எல்லிஸின் மோனோகிராஃப் லெக்சிகல் மற்றும் இலக்கண ஆதாரங்களை வழங்கியது.

பார்வை:

1. திராவிட அல்லது தென்னிந்தியக் குடும்பமொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
2. திராவிட மொழிகளின் ஒப்பாய்வு - ஓர் அறிமுகம் - டாக்டர் ஜி. ஜான்சாமுவேல் - பாரிநிலையம், சென்னை.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்